

**ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПЕКТРА ЦИТОКИНОВ И ИХ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ
ЛАРИНГОТРАХЕИТАХ У ДЕТЕЙ**

Абдирашидова Г.А.

Бакиев Ш.Ш.

Самарканд, Узбекистан

Аннотация: Особенность иммунного статуса при рецидивирующих СЛТ проявляется в длительно сохраняющемся селективном дефиците IgA, в том числе в сочетании с высоким уровнем IgE, снижением показателей фагоцитоза, повышением концентрации. ОСЛТ у детей характеризуются повышением уровня В - лимфоцитов и гиперпродукцией IgA, IgG и IgE, а также IL - 4. Уровень цитокинов в секрете ротовой полости – IL1 β , TNF - α и ИЛ - 4 резко повышен у детей с РСЛТ.

Ключевые слова: Острый стенозирующий ларинготрахеит, цитокины, дети, иммуноглобулин

Изучение роли цитокинов при остром стенозирующем ларинготрахеите (ОСЛТ) у детей, является одним из основополагающих моментов для понимания патогенеза вирусных инфекций и природы патогенности вирусов [1, 4, 7]. Для клинической практики исследование цитокинового статуса трудно переоценить так как он отражает индивидуальную первичную реакцию на вирусный агент, позволяет оценить характер течения процесса и прогнозировать исход заболевания при многих вирусных инфекциях, а также позволяет объективно оценить эффективность терапии.[1, 3, 8].

В связи с этим **целью нашего исследования** было: изучение роли цитокинов в патогенезе острого стенозирующего ларинготрахеита.

Материал и методы: Исследование основано на клинико - лабораторном обследовании 275 детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом, которые поступили в городскую инфекционную больницу №3. Все обследованные дети были разделены на 2 группы по формам острого стенозирующего ларинготрахеита согласно классификации Ю.В. Митина: 1 группа – 122 ребенка с первичным стенозирующим ларинготрахеитом, 2 группа – 153 ребенка с рецидивирующим стенозирующим ларинготрахеитом. Все иммунологические показатели в том числе и интерферон α и γ : уровень противовирусных (α - ИФН) и провоспалительных (γ - ИФН) интерферонов в сыворотке периферической крови были изучены иммуноферментным методом с использованием тест - систем «Вектор - Бест» (Новосибирск, Россия). Для установления роли цитокинового звена в патогенезе острого и рецидивирующего течения ОСЛТ у детей нами определялся уровень интерферонов IFN - α и IFN - γ , уровень IL - 4 и уровень провоспалительных цитокинов: IL - 1 β , IL - 6.

Полученные нами данные демонстрируют достоверную зависимость концентрации уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке крови от формы ОСЛТ. Особенно выраженные нарушения отмечены у детей с РСЛТ. Выявленные изменения значительно отличались от значений, полученные в группе детей ПСЛТ. Так, если при РСЛТ уровень сывороточного TNF - α у обследованных детей был значительно превышен ($243,5 \pm 23,9$ пг / мл по сравнению с данными детей контрольной группы – $82,4 \pm 7,0$ пг / мл, $P < 0,001$), то при ПСЛТ отмечено лишь умеренное повышение этого цитокина ($118,7 \pm 9,3$ пг / мл, по сравнению с контролем $P < 0,05$).

При анализе результатов исследования уровня IL - 1 β в сыворотке крови было выявлено, что у детей с РСЛТ наблюдается почти десятикратное повышение его уровня по сравнению с контролем – $346,7 \pm 36,6$ пг / мл, против $35,8 \pm 3,9$ пг / мл ($P < 0,001$). У детей с ПСЛТ наблюдалось повышение уровня IL - 1 β более чем в 3 раза по сравнению с контрольной группой детей – $110,4 \pm 8,3$ пг / мл ($P < 0,001$). Как известно, ИФН - γ продуцируется активированными Th1 -

клетками и NK - клетками. В наших исследованиях отмечен пониженный, по сравнению с контрольной группой детей уровень ИФН - γ . Причем, это снижение наблюдается ОСЛТ: при РСЛТ $-74,3 \pm 4,9$ пг / мл ($P < 0,001$), при ПСЛТ $-78,5 \pm 7,3$ пг / мл ($P < 0,001$). Уровень ИФН - γ , при этом в контрольной группе детей в среднем был $131,7 \pm 11,0$ пг / мл. При анализе уровня ряда воспалительных цитокинов в сыворотке крови детей с ОСЛТ по сравнению с контролем нами отмечено значительное достоверное повышение уровня TNF α и IL - 1 β при РСЛТ и умеренное повышение их сывороточного содержания при ПСЛТ.

Сывороточный уровень ИФН - γ при ОСЛТ оказался значимо ниже, чем в контрольной группе и не зависел от его формы. При изучении уровня IL - 4 в сыворотке крови у детей выявлена сходная закономерность: наиболее высокий уровень IL - 4 характерен для детей РСЛТ ($15,1 \pm 0,63$ пг / мл), что значимо ($P < 0,001$) превышает величину этого показателя у детей с ПСЛТ ($12,0 \pm 0,38$ пг / мл). В отличие от периферической крови, в мазке взятому из максимально приближенной к очагу воспаления уровень IL - 4 значимо ($P < 0,001$) выше у детей с ПСЛТ ($310,0 \pm 13,5$ пг / мл) по сравнению с данными детей, страдающих РСЛТ ($76,0 \pm 3,6$ пг / мл).

Нами было проведено изучение цитокинового профиля секрета ротовой полости у детей с ОСЛТ в проекции на тяжесть и стадию заболевания (активация - ремиссия). Анализировали содержание трех цитокинов — IL - 1 β , TNF α и IL - 4. В группе здоровых детей содержание IL - 1 β в слюне составило $21,8 \pm 1,80$ пг / мл. По группам больных получены следующие результаты: 2 группа — $196,0 \pm 20,76$ пг / мл, 1 группа - $128,0 \pm 14,04$ пг / мл (для всех показателей $P < 0,001$). Различия между группами значимы ($P < 0,01$). В контрольной группе содержание TNF α в слюне составило - $27,3 \pm 2,55$ пг / мл. По группам больных получены следующие результаты: 2 группа - $95,7 \pm 9,16$ пг / мл, 1 группа - $54,6 \pm 4,56$ пг / мл, (для всех показателей $P < 0,001$). У здоровых детей содержание IL - 4 в слюне составило - $6,2 \pm 0,41$ пг / мл. По группам больных получены следующие результаты: 2 группа - $19,5 \pm 1,79$ пг / мл, 1 группа - $12,7 \pm 1,02$ пг / мл (для всех

показателей $P < 0,001$). Полученные данные развивают представления о том, что состояние реального гомеостаза может быть индикатором дистантных патологических процессов [2, 9, 11], в том числе аллергического воспаления. В настоящем исследовании это проявилось при изучении цитокинового профиля (IL - 1 β , TNF α и IL - 4) секрета ротовой полости у детей с ОСЛТ. Установлено что, в острой фазе заболевания содержание всех трех цитокинов существенно возрастало. Наиболее значительное и постоянное повышение отмечено для IL - 1 β . У больных с тяжелым течением показатели были выше, чем при среднетяжелой и легкой формах заболевания; для двух последних групп достоверных различий не обнаружено. Это наблюдалось для всех трех цитокинов. Различие заключается в том, что легкие формы заболевания обычно не вызывают повышения сывороточных показателей IL - 1 α и TNF α . Нам представилось интересным провести корреляционное исследование между концентрациями этих цитокинов в зависимости от формы ОСЛТ. Проведенный корреляционный анализ позволил установить наличие прямой связи между содержанием в сыворотке крови ИФН - γ и IL - 1 β . Нами было установлено, что сила этой связи имеет обратно пропорциональную зависимость от формы ОСЛТ. Так, если в контрольной группе коэффициент корреляции был близок к единице ($r=0,95$), то в 1 и 2 группе, значения коэффициента корреляции составили соответственно 0,59 и 0,37. Значимых коэффициентов корреляции между другими парами показателей содержания цитокинов не получено ни в одной группе.

Выводы.

Полученные нами результаты показывают, достоверную зависимость концентрации уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке крови от формы ОСЛТ. Результаты исследования подтверждают наличие взаимосвязи между концентрациями ИФН - γ и IL - 1 β , причем эта зависимость прямая и снижается в зависимости от формы ОСЛТ, что свидетельствует о нарушениях иммунорегуляторных механизмов. Таким образом, полученные нами результаты

свидетельствуют о нарушении метаболических процессов и выраженных иммунологических сдвигах, которые способствуют развитию осложнений данного заболевания.

Список использованной литературы:

1. Ариненко Р. Ю., Аникин В.Б., Головкин В.И. Система интерферона: первая линия защиты организма // Terra Medica. – 2007. - №4. - С. 11 - 14.
2. Заплатников А.Л. Острые респираторные инфекции у детей: современные возможности этиотропной терапии // Русский медицинский журнал. - 2004. – Том.10, №3. - С. 103 - 107.
3. Конусова В.Г., Симбирцев А.С., Кетлинский С.А. Продукция интерлейкина – 1 моноцитами периферической крови у детей с респираторными заболеваниями //Иммунология - 2002 - № 1 - С. 52 - 55.
4. Gwaltney J. M. Jr., Park J., Paul R. A. Randomized controlled trial of clemastine fumarate for treatment of experimental rhinovirus colds // J. Infect. Dis. - 2013. - №4. – P. 216 - 220.
5. Shi H. Z., Deng J. M., Xu H. et al. Effect of inhaled IL - 4 on airway hyperreactivity in asthmatics // Am. Rev. Resp. Dis. - 1998. - Vol. 157. - P. 1818 - 1821.
6. Самиева Г.У., Абдирашидова Г.А., Собирова Ш.Б. Прогностическое значение спектра цитокинов и их изменения при первичных и рецидивирующих ларинготрахеитах у детей. Научно-практический журнал «Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и направления развития» - Челябинск, 2017. - №3(95). - С.103-106.
7. Samiyeva G.U., Abdirashidova G.A., Narzullaeva U.R., Toirova S.B., Mamadiyarova D.U. The condition of pro-and antioxidant systems in children with acute laryngotracheitis with immunomodulating therapy/ Достижения науки и образования №10 (51) 37-40 бетлар 2019 <https://scientifictext.ru/>

8. Abdirashidov A., Abdirashidova G.A. APPROXIMATE SOLUTION OF SOME LINEAR DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS IN MEDICINE/ International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. Year: 2019 Issue: 12 Volume: 80. P 18-22.

9. Sobirova Sh. B. Samiyeva G.U., Abdirashidova G.A., Pardaeva Z.S. Integrated approaches to the diagnosis, treatment, and prevention of stenosing laryngotracheitis in children. American Journal of Medicine and Medical Sciences, 2020 10(10), pp. 776-779 Published Online: October 15, 2020 10.5923/j.ajmms.20201010.11

10. Samiyeva G.U., Abdirashidova G.A., Olimjonova F.O. Mathematical modeling of diagnostic criteria for assessing the treatment of ENT diseases. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. МАТЕРИАЛЫ международной научно-практической конференции (Самарканд, 18-19 марта 2022 г.) стр 293-298.

11. Самиева Г.У., Абдирашидова Г.А., Олимжонова Ф.О. Прогностическое значение спектра цитокинов слюны при острых и хронических фарингитах. Научно-практический журнал «Проблемы биологии и медицины». - Самарканд, 2019. - №3,1 (112). - С.78-79.